

O'ZBEKISTONDA KIBERXAVFSIZLIK TIZIMINI HUQUQIY TARTIBGA SOLISH MEXANIZMLARI

Sultanova Mashhura

mashhurasultanova16gmail.com

Toshkent davlat yuridik universiteti jinoiy odil sudlov

fakulteti 3-kurs B patok talabasi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19335133>

Annotatsiya: Ushbu maqolada O'zbekistonda kiberxavfsizlik qay darajada tartibga solinganligi, normativ huquqiy hujjatlar tahlili, xalqaro hujjatlar bayoni, sohalar kesimida o'tkazilgan statistika, Keys tahlili, yo'lga qo'yilgan mexanizmlar haqida ma'lumot bayon etilgan.

Kalit so'zlar: Kiberxavfsizlik, kibernakon, AKT, shaxsga doir ma'lumotlar, GDPR, kiberhujum, huquqbuzarlik, javobgarlik, ma'lumotlar maxfiylik, zaifliklar, huquqiy himoya, shaxsiy ma'lumotlar, firibgarlik.

Kirish: Hozirgi kunda axborot texnologiyalari ja'miyat hayotida o'z o'rniga ega bo'lib ja'miyat hayotining ajralmas qismiga aylanib borayapti, shuningdek turli jabhalarda ayniqsa davlat boshqaruvi, ta'lim, sog'liqni saqlash, ijtimoiy, iqtisodiy sohalarda ham sezilarli darajada jiddiy ta'sir ko'rsatmoqda. Bu o'z o'rnida davlat organlari xizmatlaridan foydalanish, ular bilan to'g'ridan to'g'ri aloqaga kirishish va ma'lumotlarni istalgan vaqtda olish imkoniyatini bersada lekin, bu jarayon o'z o'rnida kiberxavfsizlik tahdidlarining ya'ni kiberjinoiyatlar, kiberhujumlarning ortishiga sabab bo'lmoqda. Hozirgi kunda kiberxavfsizlik tizmlari firibgarlar tomonidan shaxslarning shaxsiy ma'lumotlarini qonunga zid ravishta o'zlashtirishi va ularga har xil yolg'on informatsion ma'lumotlar berish orqali ularning shaxsiy ma'lumotlariga kirib olishyapti va shu orqali o'zlarining qonunga zid faoliyatini amalga oshirib kelishmoqda. Bunday holatlarning oldini olish uchun albatta har bir davlat o'z hududida kiberxavfsizlik tizimini mustahkamlagan bo'lishi kerak. Avvalo Kiberxavfsizlik tushunchasi nima ekanligiga to'xtalib o'tsak, **Kiberxavfsizlik**- bu kibernakonda shaxs, ja'miyat va davlat manfaatlarining tashqi va ichki tahdidlardan himoyalanganlik holati hisoblanadi¹. Shuningdek, bir qator olimlar ya'ni S.K. Ganiyev, A.A.Ganiyev, Z.T. Xudoyqulov KIBERXAVFSIZLIK ASOSLARI O'quv qo'llanmasida Kiberxavfsizlik hozirda yangi kirib kelgan tushuncha ekanligini va unga quyidagicha tarifni keltirib o'tishgan, Xususan, "CSEC2017 Joint Task Force manbasida kiberxavfsizlikka quyidagicha ta'rif berilgan [1]: kiberxavfsizlik – hisoblashlarga asoslangan bilim sohasi bo'lib, buzg'unchilar mavjud bo'lgan sharoitda amallarni to'g'ri bajarilishini kafolatlash uchun o'zida texnologiya, inson, axborot va jarayonlarni mujassamlashtiradi. U xavfsiz kompyuter tizimlarini yaratish, amalga oshirish, tahlillash va testlashni o'z ichiga oladi. Kiberxavfsizlik ta'limning mujassamlashgan bilim sohasi bo'lib, qonuniy jihatlarni, siyosatni, inson omilini, etika va risklarni boshqarishni o'z ichiga oladi. Quyida kiberxavfsizlikka doir bir qancha atamalarga izoh berib o'tamiz:

Kibertahdid bu- kibernakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlariga tahdid soluvchi shart-sharoitlar va omillar majmui hisoblanadi². Yani sodir bo'ladigan kiberjinoiyatlar kibertahdid asosida yuzaga keladi. Yuqorida ta'kidlab o'tganimizdek kibertahdid ushbu sohadagi bo'shliqlar sababli va ushbu jinoiyatlar oldi olinmaganligi sababli yuzaga keladi.

¹ <https://lex.uz/uz/docs/-59606040`zbekiston> Respublikasi Kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonuni

² <https://lex.uz/uz/docs/-5960604> Kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonun

Kiberxavfsizlik obyekti O'zbekiston Respublikasi Kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonunga asosan, axborotning kiberhimoya qilinishini hamda milliy axborot tizimlari va resurslarining kiberxavfsizligini ta'minlashga doir faoliyatda foydalaniladigan axborot tizimlari majmui, shu jumladan muhim axborot infratuzilmasi obyektlari hisoblanadi. Yani shaxsga doir ma'lumotlar, davlat organlarida saqlanadigan ma'lumotlar va hokazolar bo'lishi mumkin.

Kiberxavfsizlik subyekti — milliy axborot resurslariga ega bo'lish, ulardan foydalanish va ularni tasarruf etish hamda ulardan foydalanish bo'yicha elektron axborot xizmatlari ko'rsatish, axborotni himoya qilish hamda kiberxavfsizlik bilan bog'liq muayyan huquqlar va majburiyatlarga ega bo'lgan yuridik shaxs va (yoki) yakka tartibdagi tadbirkor, shu jumladan muhim axborot infratuzilmasi subyektlari

Kiberhujum — kibermakonda apparat, apparat-dasturiy va dasturiy vositalardan foydalangan holda qasddan amalga oshiriladigan, kiberxavfsizlikka tahdid soladigan harakat. Bu Kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonunda ham mustahkamlangan. O'zbekiston Respublikasining kiberxavfsizlik sohasidagi Qonunlariga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, O'zbekiston Respublikasida Kiberxavfsizlik sohasini tartibga soluvchi asosiy qonun bu 15.04.2022 yil qabul qilingan Kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonun hisoblanadi. Ushbu qonun to'g'risida to'xtaladigan bo'lsak qonunda tartibga solinadigan munosabatlar, kiberxavfsizlik prinsplari, ushbu sohada vakolatli organlar va hokazolar keltirilgan. Kiberxavfsizlik bu- ushbu qonun 3-moddasiga asosan kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarining tashqi va ichki tahdidlardan himoyalanganlik holati hisoblanadi. Prinsplariga to'xtaladigan bo'lsak 4-moddaga asosan kiberxavfsizlikni ta'minlashning asosiy prinsiplari quyidagilardan iborat:

- **Qonuniylik,**

- **Kibermakonda shaxs, jamiyat va davlat manfaatlarini himoya qilishning ustuvorligi.**

- **Kiberxavfsizlik sohasini tartibga solishga nisbatan yagona yondashuv;**

- **Kiberxavfsizlik tizimini yaratishda mahalliy ishlab chiqaruvchilar ishtirokining ustuvorligi;**

- **O'zbekiston Respublikasining kiberxavfsizlikni ta'minlashda xalqaro hamkorlik uchun ochiqligi.**

Ushbu sohada yagona davlat siyosatini amalga oshiruvchi va vakolatli davlat organi bu - O'zbekiston Respublikasi Davlat Xavfsizlik xizmati hisoblanadi. Bu Kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonunda ham mustahkamlangan. Qonunga muvofiq Vakolatli davlat organining kiberxavfsizlik sohasidagi vakolatlari jumlasiga quyidagilar kiradi:

- kiberxavfsizlik sohasidagi normativ-huquqiy hujjatlarni va davlat dasturlarini ishlab chiqish;

- Kiberxavfsizlik to'g'risidagi qonunchilik hujjatlarining ijro etilishi ustidan nazoratni amalga oshirish;

- Kiberxavfsizlik hodisalari yuzasidan tezkor-qidiruv tadbirlarini, tergovga qadar tekshiruvlarni va tergov harakatlarini amalga oshirish;

- Kiberxavfsizlik hodisalarining oldini olish, ularni aniqlash va bartaraf etish hamda ularga nisbatan tegishli chora-tadbirlarni, shu jumladan ularning oqibatlarini tugatish bo'yicha tashkiliy-texnik chora-tadbirlarni ko'rish; axborotni kriptografik himoya qilish vositalarini ishlab chiqishga, ishlab chiqarishga va realizatsiya qilishga doir faoliyatni litsenziyalash;

- Axborot tizimlaridan hamda resurslaridan foydalanuvchilarning huquqlari va qonuniy manfaatlarini himoya qilish choralari ko'rish;

- Kiberxavfsizlik subyektlarining axborot tizimlarini va resurslarini o'rganish va tekshirishni, shuningdek muhim axborot infratuzilmasi obyektlarida o'rganishlar va tekshirishlarni amalga oshirish va hokazolardan iborat.

Shuningdek, ushbu qonundan tashqari Davlat xavfsizlik xizmati raisining "3458- sonli baholash tartibini tasdiqlash to'g'risida nizom " va "3573- Sonli qarori Kiberxavfsizlik talablariga muvofiqlik yuzasidan ekspertizadan o'tkazish tartibi to'g'risidagi nizomni tasdiqlash haqida" qarorlari mavjud. Ushbu qarorlarda ham DXX ning ushbu sohada amalga oshiradigan ishlar va bir qator vazifalar belgilangan. Bulardan tashqari O'zbekiston Respublikasida Kiberxavfsizlik sohasini tartibga solib turuvchi bir qator qonun hujjatlari qabul qilingan bo'lib quyidagilardan iborat:

"Kiberxavfsizlik to'g'risida" gi O'zbekiston Respublikasi qonuni (2022-yil) Ushbu qonunning maqsadi kiberxavfsizlik sohasini tartibga solish, kiberhujumlarni bartaraf qilish va hokazolar belgilangan.

"Shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni (2019 yil): Shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilishning huquqiy asoslarini belgilaydi, bunda huquqlar, majburiyatlar, ma'lumotlarni qayta ishlashning tamoyillari, xavfsizlik choralari va davlatlararo ma'lumotlar almashinuvini tartibga soladi.

"Elektron tijorat to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni (2004 yil): Elektron tijoratning huquqiy jihatlarini boshqaradi, jumladan elektron shartnomalarning yuridik ahamiyati, elektron imzolar va onlayn tranzaksiyalarda iste'molchilarni himoya qilish.

"Elektron hujjat aylanishi to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuni(2004) Ushbu qonun maqsadi elektron hujjat aylanishi sohasidagi munosabatlarni tartibga solishdan iborat.

"Elektron raqamli imzo to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi qonuni (2023) Ushbu qonun electron raqamli imzodan foydalanish sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi.

"Mualliflik huquqi va turdosh huquqlar huquqlar to'g'risida" O'zbekiston Respublikasi Qonuni (1996 yil): Intellektual mulk huquqlarini himoya qiladi, jumladan badiiy, ilmiy va adabiy asarlar, dasturiy ta'minot va ma'lumotlar bazalari himoyasi bilan bog'liq huquqlarni tartibga soladi.

"Elektron hujjat aylanishi to'g'risidagi O'zbekiston Respublikasi Qonuni (2004- yil - ushbu qonun elektron hujjat aylanishi sohasidagi munosabatlarni tartibga soladi.

O'zbekiston Respublikasi Jinoyat Kodeksi: Kiberjinoyatlar bilan bog'liq qoidalarni o'z ichiga oladi, jumladan tizimlarga noqonuniy kirish, ma'lumotlar o'g'irligi va zararli axborotni tarqatish. Jinoyat kodeksi XX prim 1 bob Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar keltirilgan.

O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy Javobgarlik Kodeksi: Axborotkommunikatsiya texnologiyalari bilan bog'liq qoidabuzarliklar, jumladan shaxsiy ma'lumotlarni himoya qilish qoidalarni buzish yoki axborot tizimlariga noqonuniy kirish uchun ma'muriy jazo choralari belgilaydi. Ma'muriy javobgarlik kodeksi 155 prim 1dan 156- moddagacha kompyuter sohasidagi huquqbuzarliklar to'g'risida keltirilgan. Yuqorida keltirib o'tilgan normativ hujjatlar O'zbekistondagi fuqarolarning kibermakonda huquqlarini va majburiyatlarini belgilab beruvchi va tartibga soluvchi hujjatlar hisoblanadi.

Kiberxavfsizlik sohasida o'tkazilgan statistikani ham tahlil qilib chiqadigan bo'lsak Kiberxavfsizlik markazining 2023-yilgi statistik ma'lumotlariga ko'ra bir nechta sohalarda axborot tizimining kiberxavfsizlik talablariga moslik ekspertizasi o'tkazilib natijalariga ko'ra tegishli tashkilotlar murojaati, ish rejaları va shaxsiy tashabbuslar asosida 86 ta axborot tizimi va resurslarida axborot xavfsizligi ta'minlanganlik holati bo'yicha o'rganish va tahlil qilish ishlari olib borilib 740 ta zaiflik aniqlangan va markazning tavsiyalari va amaliy yordami natijasida 260 ta zaiflik bartaraf etilgan. Demak, quyidagilar asosida ko'rib chiqishimiz mumkin;

Huquqni muhofaza qilish organlari-----180 ta

Ta'lim va ijtimoiy soha-----151

Moliya va tijorat-----92

Xususiy tadbirkorlik subyektlari-----38

Siyosiy va huquqiy soha-----32

Ekspertiza jarayonida aniqlangan holatlarning tahlili mazkur tizimlarda quyidagi salbiy oqibatlariga olib kelish mumkin bo'lgan bir qator zaiflik va kamchiliklar mavjudligini ko'rsatgan bo'lib ular quyidagilardan iborat:

- O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsga doir ma'lumotlari noqonuniy oshkor bo'lishi va ulardan foydalanish,

- Axborot tizim va resurslari joylashgan serverlardan shuningdek ularning sozlamalari, boshqaruv paneli, ma'lumotlar bazalarini bosharish tizimlari va funksional imkoniyatlardan noqonuniy foydalanish

- Respublika oliy, o'rta, xalq ta'limi tizimlarida joriy etilgan xizmatlardan noqonuniy foydalanish, shuningdek noqonuniy ravishda talabalar va o'quvchilarga doir ma'lumotlarga ega bo'lish hamda imtihon natijalariga ta'sir o'tkazish.

Mazkur zaifliklar kelib chiqishi asosiy sabablari quyidagilardan iboratligi aniqlangan:

- Axborot tizimi va resurslarini ishlab chiqish jarayonida yo'l qoyilgan xatoliklar

- Axborot tizimi va resurslarini ishlab chiqishda axborot va kiberxavfsizlik talablarini inobatga olmaslik

- Axborot tizimi va resurslarini ishlab chiqishda zaiflikka ega dasturiy ma'lumotlardan foydalanish

- Ishonchli va tajribaga ega bo'lmagan tashkilotlarga ishlab chiqish uchun loyihalarni topshirish

- AKT va kiberxavfsizlik sohasida malakali mutaxassislar yetishmovchiligi

- Kiberxavfsizlik masalalarini hal qilish yetarli darajada moliyalashtirilmaganligi va hokozolar.

Demak, statisikaga qaraydigan bo'lsak, ushbu keltirib o'tilgan sohalarda kiberxavfsizlikni ta'minlash bo'yicha bo'shliqlar va kamchiliklar mavjudligini yani Axborot xavfsizligi, ma'lumotlar maxfiyligi yetarlicha tartibga solinmaganligini ko'rib chiqdik, shulardan xulosa qiladigan bo'lsak aniqlangan zaifliklar bartaraf etilishi zarur ya'ni shaxsga doir ma'lumotlarni olish va ulardan foydalanishda kiberxavfsizlik talablariga rioya qilinishi lozim, ikkinchidan, zaiflikka ega bo'lgan dasturlardan foydalanmaslik, AKT va kiberxavfsizlik sohasi uchun malakali mutaxassislarni tayyorlash va jalb qilish, ushbu sohani yetarli darajada moliyalashtirish lozim bo'ladi.

O'zbekiston Respublikasining kiberxavfsizlik sohasida hamkorlik yo'nalishlariga nazar tashlaydigan bo'lsak, O'zbekiston bilan SHHT o'rtasida o'zaro kiberxavfsizlik sohasida kelishuv mavjud bo'lib 2022-yil 6-sentabr kuni Toshkent shahrida SHHT ning axborot xavfsizligi bo'yicha ilmiy-ekspert forumi bo'lib o'tdi. Ushbu forum o'zaro axborot va kiber xavfsizlik sohasidagi tahdidlarga qarshi kurashish bo'yicha ilg'or milliy tajribani taqdim etish imkonini berdi. Bundan tashqari, 2023- yil 3- oktabr kuni CSS 2023 ikki kunlik konferensiya bo'lib o'tdi va u Markaziy Yevroosiyo bo'ylab milliy xavfsizlik markazlari, kiberxavfsizlik bo'yicha yechimlar provayderlari va hukumat, tijorat va sanoat korxonalarining oxirgi foydalanuvchilarini yangi biznes aloqalarini yaratish, texnologiyalarni namoyish etish va ilgari surish, yangi o'zaro aloqalar va muloqotlarni yaratish imkonini berdi. Shuningdek, kiberxavfsizlik sohasida O'zbekiston hamda Turkmaniston davlatlari o'rtasida memorandum ham imzolangan bo'lib ushbu Anglashuv Memorandumi "Kiberxavfsizlik markazi" hamda "Turkmenaragatnashiq" agentligi huzuridagi Davlat kiberxavfsizlik xizmati rahbarlari o'rtasida imzolanib, o'zaro manfaatlar asosida kiberxavfsizlik sohasida hamkorlik qilishga kelishib olindi. Ushbu Memorandumning asosiy maqsadi kompyuter hujumlari, axborot xavfsizligiga bo'ladigan tahdidlarning oqibatlarini aniqlash, oldini olish va bartaraf etish, shu jumladan, axborot xavfsizligi sohasida ixtisoslashgan mutaxassislarni tayyorlash maqsadida tajriba almashish va axborot xavfsizligi darajasini oshirishga qaratilgan o'zaro hamkorlikni tashkil etish, axborot resurslarini viruslar va xakerlik hujumlaridan himoya qilish, barcha darajadagi xodimlarning zamonaviy kibertahdidlardan xabardorlik darajasini oshirish, axborot xavfsizligini ta'minlash va boshqarishning zamonaviy tizimlaridan foydalanishdan iborat. Bulardan tashqari Kiberxavfsizlik sohasida xalqaro tashkilotlarning ham tartibga solib turuvchi hujjatlari qabul qilingan bo'lib bulardan asosiysi Yevropa **Kengashining "Kiberjinoyatchilik to'g'risidagi Konvensiya" (Budapesht, 2001-yil 23-noyabr)** hisoblanadi. Ushbu konvensiyada quyidagilar keltirilgan va tartibga solingan;

- Kompyuter axboroti sohasida milliy miqyosda amalga oshiriladigan choratadbirlarni qayd etilgan;

- Kiberjinoyatlarning turlari va ularni sodir etganlik uchun jazo turlarini belgilab berilgan;

- Tezkor-qidiruv harakatlarining ayrim protsessual xususiyatlarini, tergov jarayonida ma'lumotlarning saqlanishini aniqlagan;

- Bu boradagi xalqaro hamkorlik va o'zaro yordamning umumiy tamoyillarini taklif qilish kabi masalalar keltirib o'tilgan. Shuningdek, Budapesht konvensiyasida quyidagi jinoyatlar turlari ajratilgan:

- Kompyuter ma'lumotlari va tizimlarining maxfiyligi, yaxlitligi va mavjudligiga qarshi jinoyatlar;

- Kompyuter bilan bog'liq huquqbuzarliklar;

- Ma'lumotlar tarkibidagi huquqbuzarliklar;

- Mualliflik huquqi va turdosh huquqlarning buzilishi bilan bog'liq huquqbuzarliklar.

Ushbu xalqaro hujjatda, tomonlarning Konvensiya tartiblarini o'rnatishi, mazkur sohaga oid shartlar va kafolatlar asosida amalga oshirishi, inson huquqlari va erkinliklari, shu jumladan majburiyatlardan kelib chiqadigan huquqlarni yetarli darajada himoya qilishni ta'minlaydi, deb ta'kidlangan. Lekin, O'zbekiston Respublikasi Budapesht Konvensiyasini ratifikatsiya qilmagan lekin tavsiyaviy harakterdagi norma hisoblanadi. Umumiy ma'lumotlarni himoya qilish

to'g'risidagi nizom – GDPRga to'xtalib o'tadigan bo'lsak, GDPR umumiy ma'lumotlarni himoya qilish qoidalarini anglatadi. Bu Yevropa Ittifoqi (EI) tomonidan Yevropa Ittifoqi fuqarolarining shaxsiy hayoti va shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilish uchun amalga oshirilgan reglamentdir. U tashkilotlar tomonidan shaxsiy ma'lumotlarni to'plash, saqlash, qayta ishlash va uzatish qoidalarini belgilaydi. 2018- yil 25 maydan kuchga kirgan. GDPRfaqat Yevropa ittifoqi davlatlari qo'shilgan. GDPR 1 bob 1- moddasida maqsad va vazifalar belgilangan bo'lib unda shaxsiy ma'lumotlarni qayta ishlash bo'yicha shaxslarni himoya qilish choralari va erkin harakatlanish bilan bog'liq qoidalarni belgilashi keltirilgan, bundan tashqari, shaxslarning shaxsiy ma'lumotlarini himoya qilishni ham nazarda tutadiGDPR 11 bob 99 moddadan iborat. Aynan O'zbekiston Respublikasi "Kiberxavfsizlik to'g'risidagi" qonun ham GDPR dan namuna olgan holda qabul qilingan. Kibermakonda sodir qilinayotgan jinoyatlar uchun O'zbekiston Respublikasi milliy qonunchiligida jinoiy va ma'muriy javobgarliklar belgilangan bo'lib ushbu qonunlarda axborot texnologiyalar sohasida sodir qilinadigan huquqbuzarliklar uchun aniq javobgarlik va jazoni nazarda tutuvchi alohida moddalar belgilangan. Xususan, O'zbekiston Respublikasi Ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeks bir qancha moddalari misol, 155-modda axborotdan foydalanish qoidalarini buzganlik uchun javobgarlik belgilangan, kompyuter tizimidan foydalanish qoidalarini buzish (MJtK 155prim 1 -modda), ommaviy axborot vositalari mahsulotlarini qonunga xilof ravishda tayyorlash va tarqatish (MJtK 218-modda) kabi moddalarni keltirib o'tsak bo'ladi. MJtKning 189, 189 prim 1 , 191-moddalarida ko'zda tutilgan huquqbuzarliklarni keltirish mumkin. Internet jahon axborot tarmog'ida noqonuniy kontentni tarqatish ma'muriy huquqbuzurlikni sodir etganlik uchun MJtKning 276-moddasiga muvofiq javobgarlik belgilangan. Kibermakonda sodir qilinayotgan qilmishlar sodir etish xususiyatidan kelib chiqib, O'zbekiston Respublikasi jinoyat qonunchilikning ayrim moddalariga, mazkur sohada sodir etilishi mumkin bo'lgan jinoyatlar uchun javobgarlikni nazarda tutuvchi qo'shimchalar kiritildi hamda qonun 278 prim 1 -278 prim 7 -moddalarni qamrab olgan "XX prim 1 bob. Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar" yangi bob bilan to'ldirildi. **Xususan, O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksiga kiritilgan "Axborot texnologiyalari sohasidagi jinoyatlar" XX 1 bobida quyidagi jinoyatlar uchun javobgarlik belgilandi:**

JK 278-1 -modda. Axborotlashtirish qoidalarini buzish;

JK 2782 -modda. Kompyuter axborotidan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish;

JK 278 prim 3 -modda. Kompyuter tizimidan, shuningdek telekommunikasiya tarmoqlaridan qonunga xilof ravishda (ruxsatsiz) foydalanish uchun maxsus vositalarni o'tkazish maqsadini ko'zlab tayyorlash yohud o'tkazish va tarqatish;

JK 278 prim 4 -modda. Kompyuter axborotni modifikasiyalashtirish;

JK 278 prim 5 -modda. Kompyuter sabotaji;

JK 278 prim 6 -modda. Zarar keltiruvchi dasturlarni yaratish, ishlatish yoki tarqatish;

JK 278 prim 7 modda. Telekommunikatsiya tarmog'idan qonunga xilof ravishda (ruhsatsiz) foydalanish kabi javobgarlik choralari belgilangan. Jinoiy va ma'muriy javobgarlik bir biridan sodir qilibgan qilmishning og'ir va yengilligi va javobgarlik belgilanishi bilan farq qiladi. Ushbu normalar albatta shu kabi jinoyatlar sodir qilinishi oldini olish va tartibga solishga qaratilgan.

Keys: Kiberxavfsizlik sohasida eng yirik kiberhujumlardan biri bu YAHOO DATA BREACH (Ma'lumotlarning o'g'irlanishi) keysi hisoblanadi. Voqea tafsilotlariga to'xtaladigan bo'lsak 2013-2014 yillarda Yahoo ikkita yirik kiberhujum qurboniga aylangan. Ushbu kiberhujum natijasida 3 mlrd foydalanuvchining ma'lumotlari o'g'irlangan. Bu internet tarixidagi eng katta ma'lumotlar buzilishi (data breach) hisoblanadi. Ya'ni 2013 yilda 3 mlrd ma'lumoti fosh bo'lgan Buzilgan ma'lumotlar orasida foydalanuvchi nomlari, elektron pochta manzillari, tug'ilgan sanalari, telefon raqamlari va shifrlangan parollar bor edi. Bunday keng qamrovli infiltratsiya Yahooning keng foydalanuvchi bazasiga sezilarli ta'sir ko'rsatdi va bu o'g'irlangan ma'lumotlardan suiiste'mol qilinishi mumkinligi haqida jiddiy tashvish tug'dirdi. 2014 yilda 500 mln foydalanuvchining akkaunti buzilgan yani buzish vaqtida ruxsatsiz ishtirokchilar foydalanuvchilarning ismlari, elektron pochta manzillari, telefon raqamlari, tug'ilgan sanalari va shifrlangan parollarni o'z ichiga olgan ko'plab shaxsiy ma'lumotlarga kirishga muvaffaq bo'lishdi. Ushbu buzilishning doirasi Yahoo foydalanuvchilari hamjamiyatining zaifliklarini yanada kuchaytirib, ma'lumotlar maxfiyligi va kiberxavfsizlik bilan bog'liq xavotirlarni kuchaytirdi. Hakerlar Yahooning zaif tizimlaridan foydalangan holda bu hujumni uyushtirishgan yani :

- Foydalanuvchilar parollarining shifrlanmagan nusxalarini qo'lga kiritishgan;
- Tug'ilgan sanalar, e-mail manzillar, telefon raqamlar, xavfsizlik savollariga javoblarni o'g'irlashgan;
- Yahoo tizimiga maxsus soxta fayllar yordamida kirib , akkaunt egalari login ma'lumotlarisiz tizimga kirish imkoniyatini qo'lga kiritishgan.

Yahoo ma'lumotlarining buzilishiga to'xtaladigan bo'lsak, AQSh hukumati ochiqchasiga Rossiya razvedka agentlariga barmoqlarini ishora qilib, ularni 2014 yilgi buzilishni uyushtirganlik uchun javobgar deb topgan Shu bilan birga, 2013 yilgi buzilish alohida xakerlar guruhining qo'li bilan sodir bo'lgan deb hisoblanmoqda. Bu hujum Yahoo uchun katta yo'qotishlar olib keldi, xususan uning obro'si katta darajada tushib ketgan, Yahooni sotib olish narxi 350 mln dollarga kamaygan, Yahoo 35 mln dollar jarima to'lashga majbur bo'lgan, shuningdek foydalanuvchilarning shaxsiy ma'lumotlari qora bozorda sotilgan. Ushbu vaziyatda xulosa qilib aytadigan bo'lsak birinchidan, Yahoo ma'lumotlarni shifrlashi kerak edi, chunki hakerkar kuchli shifrlangan ma'lumotlardan foydalana olisholmaydi, ikkinchidan, 2 bosqichli himoya tizimini o'rnatishi kerak edi, shuningdek tizimdagi zaifliklarni muntazam tekshirib borishi va ularning oldini olishi kerak edi bu holatlar yuz berishi oldi olingan bo'lardi.

Ushbu sohada olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatadiki, kiberjinoyatlar asosan fuqarolarning ishonchiga kirib, bank plastik hisob raqamlaridagi mablag'larni, xalqaro pul o'tkazmalari orqali o'zgaralar mablag'larini, xalqaro elektron hamyonlar va kriptovalyuta mablag'larini, to'lov agenti bo'lgan yuridik shaxslar yoki yakka tartibdagi tadbirkorlar hisob raqamlaridagi pul mablag'larini o'zlashtirish, internet tarmog'i yordamida noqonuniy ravishda egallangan fuqarolarning shaxsiy ma'lumotlarini oshkor qilish bilan qo'rqitib tovlamachilik qilish, xavfsizlik tizimi yetarli bo'lmagan tijorat banklarida mavjud serverlar va aloqa kanallarini foydalanib, ulardagi pul mablag'larini yashirin ravishda talon-toroj qilish usullarda sodir etilayapti. Albatta bu kabi holatlar ushbu sohalarda bir qancha bo'shliqlar borligi sababli yuzaga kelayapti, yani bitta misol sifatida oladigan bo'lsak yuqorida xalqaro miqyosdagi shartnoma va konvensiyalar ilgari surilgan edi davlatlar ushbu konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan holda Kiberjinoyat oldi olingan bo'lar edi. Hozirgi kunda dolzarb muammolardan biriga aylanib qolgan kiber hujumlarga misol keltiradigan bo'lsak misol fuqarolarning telefonlariga telefon qilishi orqali bank hisoblaridan pullarini o'zlashtirish, ularning nomiga kredit olish

shuningdek, har xil zip fayllar yuborishi orqali shaxslarning akkauntlarini o'zlashtirib olishi kabi holatlar ko'p uchramoqda. Ayni vaqtda atrofimizda sodir bo'layotgan kiberjinoyatlar hammasi kiberxavfsizlikning ta'minlanishida bo'shliqlar borligi sababli deb o'ylayman, yani begona shaxslarning fuqarolarga bitta telefon orqali sms natijasida, virusli fayllar va shunga o'xshash vositalar orqali ularning shaxsiy ma'lumotlariga osongina kirib olishayotganligi moddiy va ma'naviy tarafdin ham shaxslarga Zarar keltirayotganligi holatlari ko'p uchramoqda. Bu kabi holatlar oldi olinishi zarur va shart.

Xulosa: Yuqoridagilardan xulosa qilib aytadigan bo'lsak, O'zbekiston ham GDPR ni ratifikatsiya qilishi kerak, Budapesht konvensiyasiga qo'shilishi kerak, chunki ushbu hujjatlarni ratifikatsiya qilish orqali O'zbekiston kiberxavfsizlik tizimi mustahkamlanadi va kiberhujumni aniqlash ham tez va oson bo'ladi ya'ni yuqorida ham aytib o'tganimizdek Budapesht konvensiyasi davlatlar o'rtasida kiberxavfsizlik bo'yicha o'zaro hamkorlik qilish, jinoyatchilarni ekstraditsiya qilish masalalarini tartibga solishi keltirib o'tilgan edi, shuningdek, bulardan tashqari mobil aloqa tarmoqlari xavfsizligini ta'minlash ham lozim, shuningdek kiberxavfsizlik sohasida yetuk mutaxxasislarni tayyorlash yo'lga qo'yilishi lozim, chunki o'rganilgan tadqiqot va statistika ham ushbu sohada yetuk mutaxxasisi bo'lmaganligi sababli zararli dasturlar vaqtida aniqlash imkoniyati mavjud emas shu sababli ushbu sohani yaxshi tushunadigan mutaxxasislar bo'lsagina foydali dasturlar yaratiladi zararli dasturlar yaratilishi va hujumlari oldi olinadi va aniqlanadi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. file:///C:/Users/user/Downloads/Кибер%20хуқуқ%
2. S.K. Ganiyev, A.A. Ganiyev, Z.T. Xudoyqulov KIBERXAVFSIZLIK ASOSLARI O'quv qo'llanmasi, 2020 -yil;Toshkent.
3. <https://lex.uz/>
4. <https://lex.uz/uz/docs/-5960604>
5. <https://shellmates.medium.com/yahoo-data-breach-an-in-depth-analysis-of-one-of-the-most-significant-data-breaches-in-history-ba5b46be560b>
6. <https://csec.uz/uz/news/xalqaro-yangiliklar/bugun-6-sentyabr-kuni-toshkentdashanxay-hamkorlik-tashkilotining-axborot-xavfsizligi-bo-yicha-ilmiy/>
7. <https://csec.uz/uz/news/yangiliklar/o-zbekiston-hamda-turkmaniston-davlatlari-ortasida-kiberxavfsizlik-sohasi-bo-yicha-memorandum-imzol/>
8. <https://lex.uz/docs/-111453>
9. <https://lex.uz/docs/-97664>
10. "Kiberxavfsizlik markazi" davlat unitar korxonasi statistikasi, <https://csec.uz/uz/>
11. <https://gdpr-info.eu/>